

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Análise da Capacidade de Carga da Ponte de Concreto Protendido Governador Newton Bello, Estudo de Caso

Neil Armstrong Sousa BARBOSA¹, João da Costa PANTOJA², Márcio Augusto Roma BUZAR³, Chenia Rocha FIGUEIREDO⁴, Esequiel Fernandes Teixeira MESQUITA⁵, Rafaela Fujita LIMA⁶, Renan Nogueira PAULO⁷, José Ribamar dos Santos MATTOS⁸, José Ferreira da SILVA⁹, Davi Santos RIBEIRO¹⁰

¹ Universidade de Brasília, Brasil, neil.barbosa@progen.com.br

² Universidade de Brasília, Brasil, joãopantoja@unb.br

³ Universidade de Brasília, Brasil, marcio.buzar@gmail.com

⁴ Universidade de Brasília, Brasil, chenia@unb.br

⁵ Universidade Federal do Ceará, Brasil, emesquita@ufc.br

⁶ Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, rafaelafujita@concrefuji.com.br

⁷ Universidade Federal do Ceará, Brasil, renanpaulo@alu.ufc.br

⁸ Universidade Estadual do Maranhão, Brasil, ribamattostt425@gmail.com

⁹ Universidade de Fortaleza, Brasil, 1964zeferreira@gmail.com

¹⁰ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, daviengribeiro@gmail.com

Resumo: Estruturas de transporte, como pontes, requerem inspeções periódicas e estudos técnicos para garantir sua segurança e desempenho ao longo do tempo. Este trabalho apresenta a análise da capacidade de carga e o diagnóstico das manifestações patológicas da Ponte Governador Newton Bello, localizada em São Luís/MA, uma obra de concreto protendido construída na década de 1960. Foram realizados ensaios de esclerometria, profundidade de carbonatação, teor de cloretos e sulfatos, extração de testemunhos e análises numéricas, conforme normas técnicas brasileiras e internacionais. Os resultados indicaram que, embora a estrutura apresente resistência suficiente para o tráfego atual, há um avanço significativo do processo de corrosão das armaduras e teores de cloretos acima dos limites normativos, evidenciando a necessidade urgente de intervenções de reabilitação. O estudo contribui para a formulação de estratégias de manutenção preventiva e destaca uma metodologia replicável para a avaliação de pontes de concreto em regiões sujeitas a condições ambientais agressivas, promovendo a segurança viária e a gestão eficiente de ativos públicos de infraestrutura.

Palavras-Chaves: Inspeção de Estruturas; Obras de Arte Especiais, Integridade Estrutural e Capacidade de Carga.

1. Introdução

São Luís, capital do Maranhão, está situada em uma ilha (Upaon-Açu), o que historicamente limitou sua conexão com o continente e com o restante do estado. Por essa razão, as pontes sempre desempenharam um papel essencial no desenvolvimento da cidade, garantindo o transporte de pessoas e mercadorias, além de impulsionar o crescimento econômico e urbano. Essa importância é ainda mais evidente no transporte rodoviário, devido à presença expressiva de rios que atravessam a cidade (NETO; PLUEGER, 2012). Nesse contexto, a preservação dessas estruturas torna-se indispensável para o pleno funcionamento do sistema viário.

A ausência de um programa sistemático de vistorias nas Obras de Arte Especiais (OAE's) da malha rodoviária do Maranhão e de suas cidades geralmente resulta em intervenções emergenciais, realizadas quando as estruturas já apresentam inúmeras manifestações patológicas em estado crítico, ou, em casos extremos, quando entram em colapso. Curcio (2008) observa que, em décadas passadas, as estruturas eram projetadas com fatores de segurança elevados, o que conferia maior robustez frente a manifestações patológicas. No entanto, a evolução tecnológica no dimensionamento e no conhecimento dos materiais tem permitido a execução de obras mais esbeltas, as quais, por sua vez, demandam cuidados mais rigorosos. Esse cenário reforça a necessidade de estudos voltados à compreensão dos principais agentes de deterioração das estruturas.

Em 2021, foi realizada uma inspeção na Ponte Governador Newton Bello (Caratatiua), sobre o Rio Anil, localizada na Avenida Daniel de La Touche, em São Luís/MA, conectando os bairros Alemanha e Ipase. Dada a sua relevância para o tráfego na região e a ausência de informações atualizadas sobre as condições estruturais da ponte, ela foi incluída na lista de OAE's prioritárias de inspeção pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão (Sinfra). A ponte apresenta as seguintes características: comprimento de 380,00 metros, largura de 10,00 metros, composta por 15 vãos isostáticos de 25,00 metros cada, simplesmente apoiados, além de dois balanços extremos de 2,50 metros cada, com conformação reta, plana e em nível horizontal. O presente artigo tem como objetivo descrever a metodologia empregada para a determinação da capacidade resistente da ponte e a estimativa de sua vida útil, além de apresentar um resumo dos resultados obtidos a partir da inspeção realizada.

Figura 1 - Seção e medidas da seção transversal ponte Gov. Newton Belo

Figura 2 - Medidas longitudinais da ponte Gov. Newton Belo

As pontes, como elementos fundamentais das infraestruturas de transporte, demandam inspeções periódicas e estudos técnicos aprofundados para garantir sua durabilidade, desempenho e segurança. Segundo Curcio (2008), as estruturas projetadas em décadas passadas eram concebidas com fatores de segurança elevados, o que permitia maior margem de resistência frente a manifestações patológicas. No entanto, com o avanço das técnicas construtivas e o uso de estruturas mais esbeltas, há uma necessidade crescente de avaliações rigorosas, especialmente diante de agentes de deterioração como carbonatação, ataque por cloretos e sulfatos, e ações mecânicas repetitivas que afetam a integridade estrutural (AL-KHAJA, 1997; JENSEN et al., 1999).

A literatura técnica, como Helene (1997), destaca a importância de modelos preditivos para a estimativa da vida útil das estruturas, utilizando parâmetros como a profundidade de carbonatação e o teor de cloretos, fatores essenciais para a manutenção preventiva e reabilitação das pontes. A ABNT NBR 12655:2015 e demais normas correlatas (NBR 6118:2014; NBR 7188:2013; NBR 7680-1:2015) também reforçam a necessidade de ensaios específicos para determinar a resistência do concreto, a dureza superficial (esclerometria), e a integridade das armaduras (potencial de corrosão), consolidando um corpo normativo indispensável para a gestão da segurança estrutural.

Adicionalmente, a inserção das pontes no contexto urbano, como no caso de São Luís (NETO; PLUEGER, 2012), amplia a relevância dessas avaliações, pois além de sua função de mobilidade, essas estruturas integram o tecido social e econômico das cidades. Estudos como os de Barbosa et al. (2025) evidenciam a importância de metodologias integradas, combinando inspeções visuais, ensaios não destrutivos e análises numéricas para estimar a capacidade de carga e orientar decisões técnicas. O desafio de manter a funcionalidade das pontes, especialmente em regiões com alta umidade e exposição a agentes agressivos, como o litoral maranhense, exige soluções inovadoras e intervenções baseadas em diagnósticos precisos, prevenindo a ocorrência de falhas catastróficas e garantindo a segurança dos usuários.

Este estudo, ao descrever de forma detalhada a metodologia adotada para a avaliação da capacidade de carga e análise da integridade estrutural da Ponte Governador Newton Bello, contribui para a disseminação de boas práticas na engenharia de pontes. A abordagem integrada, que combina inspeções visuais, ensaios laboratoriais, análises numéricas e comparação com parâmetros normativos, pode ser replicada em outras pontes de concreto armado e protendido, especialmente aquelas localizadas em regiões tropicais e submetidas a condições ambientais agressivas. Dessa forma, o trabalho fornece subsídios não apenas para a reabilitação da ponte em questão, mas também para a formulação de políticas de manutenção e gestão de ativos de infraestrutura viária no Brasil.

2. Metodologia para Avaliação da Ponte de Concreto Protendido

A metodologia utilizada para estudar a capacidade de carga da ponte de concreto protendido segue os passos descritos a seguir.

2.1 Análise Preliminar

Nesta etapa, são obtidos e estudados os dados de projeto e é realizada a revisão das inspeções anteriores, históricos de reforços ou de falhas. Verifica-se também se é necessário a obtenção de dados de campo adicionais para comprovação das dimensões reais dos elementos estruturais.

A título de ilustração, nas figuras 3 e 4, apresenta-se um mapeamento dos danos da ponte estudada.

Figura 3 - Mapeamento dos danos estruturais. Fonte: Autor

2.2 Inspeção Visual e Análise do material construtivo

Nesta etapa, realizaram-se inspeções visuais e ensaios de campo com o uso de equipamentos de ensaios não destrutivos e semi-destrutivos, como pacometria, esclerometria, avaliação do potencial de corrosão e testes de alcalinidade para determinação da profundidade de carbonatação, conforme as normas BS 1881-204 (1988), NBR 7584 (2012), ASTM C876 (2015) e BS EN 14630 (2006). Também foram extraídos testemunhos de concreto (Figura 5) para ensaios laboratoriais de resistência à compressão, teor de cloretos e sulfatos, absorção de água, índice de vazios e massa específica, conforme as normas NBR 7680-1 (2015), NBR 9778 (2005) e NBR 12655 (2015). A inspeção detalhada da estrutura possibilitou identificar as manifestações patológicas, especialmente fissuras e corrosão das armaduras, orientando ações de profilaxia e reparo quando aplicável.

Figura 4 - Extração de testemunhos de concreto

2.3 Análise numérica

Nesta etapa, os cálculos de verificação e análise consideraram todos os esforços verticais e horizontais, adotando-se as combinações de carga mais desfavoráveis, incluindo cargas permanentes, móveis e acidentais. As análises seguiram os critérios, requisitos, ações e coeficientes de segurança, impacto e redução previstos nas normas técnicas vigentes, como as NBR 6118/2014, 6120/2019, 6122/2010, 6123, 7187/2003, 7188/2013, 8953/2015 e 8681/2003 (versão corrigida 2004), além das normas históricas utilizadas no projeto original, como a NB-1, NB-2 e NB-6 (1960–1976).

Inicialmente, foram realizadas as verificações de segurança e estabilidade da ponte, com base nas recomendações das normas atualmente em vigor, considerando a carga móvel rodoviária correspondente ao trem-tipo TB-45 (45 toneladas), de acordo com a NBR 7188/2013 e demais normas aplicáveis. Paralelamente, foram monitorados e comparados os resultados com os parâmetros da norma NB-6/1960, para a classe 36 (36 toneladas), estabelecida na época do projeto original. Conforme consta na memória de cálculo, os esforços determinados para o Estado Limite Último (ELU), com base nas normas vigentes mencionadas, são os seguintes:

Momento Fletor - $M_d(\text{máx}) = 771,24 \text{ t.m}$

Esforço Cortante - $V_d(\text{máx}) = 124,16 \text{ t}$

Paralelamente e por outro lado, pelas normas NB1, NB2 e NB6 (1960), considerou-se os parâmetros para projetos de pontes nas rodovias estaduais e federais classe I, abaixo:

Tabela 01- Teores de Cloretos obtidos nas amostras.

Trem tipo: 36 t – 3 eixos de 12 t/cada	Coef. segurança cargas permanentes = 1,65
Carga uniformemente distribuída na pista = 500 kg/m ²	Coef. segurança cargas móveis = 2,00
Carga uniformemente distribuída no passeio=300 kg/m ²	Coef. ponderação do concreto = 2,00
Distância entre eixos = 1,50m	Coef. ponderação do aço CA-50 = 1,66
Distância entre centros de rodas = 2,00m	Cobrimento mínimo 2,00cm
Ocupação veículo tipo = 6,00m x 3,00m	

Utilizando os parâmetros acima citados, os esforços de momento fletor e esforço cortante máximos das vigas principais foram calculados considerando o Estado Limite Último - ELU, sendo o momento fletor $M_d(\text{máx})=906,37 \text{ t.m}$ e o esforço cortante $V_d(\text{máx})=145,80\text{t}$.

Desta forma, é possível fazer a comparação dos esforços obtidos considerando a aplicação das normas vigentes e os esforços obtidos com a aplicação das normas, NB 1, NB 2 e NB 6 utilizadas à época da elaboração do projeto original da referida ponte. Na comparação entre os esforços, observa-se uma diferença entre os esforços de momento fletor e esforço cortante mostrados a seguir:

$$\Delta M_d(\text{máx}) = 906,37\text{t.m} - 771,24\text{t.m} = 135,13 \text{ t.m}$$

$$\Delta V_d(\text{máx}) = 145,80\text{t} - 124,16\text{t} = 21,64\text{t}$$

Observa-se que os esforços calculados utilizando as normas da época do projeto em comparação com os esforços obtidos usando as normas vigente, são maiores 17,50%, indicando que a ponte oferece capacidade resistente à passagem do Trem Tipo TB 450, podendo se considerar a ponte como SEGURA.

3. Estudo da Ponte de Concreto Protendido

Dando sequência à análise, realizou-se o mapeamento das manifestações patológicas no vão central e no tabuleiro da Ponte Governador Newton Bello. Esse levantamento permitiu identificar a presença de fissuras localizadas nas proximidades das juntas de dilatação do tabuleiro. No vão central, constatou-se a ocorrência de corrosão nos elementos estruturais, evidenciando um quadro de avanço progressivo desse processo e indicando um estado crítico de degradação da estrutura.

3.1 Ensaio de profundidade de carbonatação

Foi realizado o ensaio de carbonatação em alguns elementos da ponte de acordo com a norma BS EN 14630 (2006), sendo possível observar que na maioria dos elementos em análise, a profundidade de carbonatação foi nula, no entanto, as vigas longarinas e a viga de transição apresentaram valores maiores que 1,0 cm. Ensaio de profundidade de carbonatação realizados nas vigas travessas e vigas principais, apresentaram os seguintes valores de 0,50cm; 1,0cm; 1,0cm; 1,8cm; 3,0cm; 3,0cm; 2,0cm; 1,0cm; 6,0cm nas vigas VL107/112/102/103/99/98/97/B13 e B6, respectivamente, enquanto os demais vigamentos VL106, VI101, VL 110, VL111, VL100, B5, B13, B14 e B15 ensaiados não apresentaram carbonatação (profundidade igual a zero), conforme tabela 01. Registre-se apenas a viga travessa B6 atingiu a maior profundidade de carbonatação no valor de 6cm, considerado bastante significativo. Para este parâmetro foi estimada uma vida útil remanescente de pelo menos 53 anos, considerando apenas o efeito da carbonatação, indicando uma boa durabilidade da estrutura para esse agente agressivo. Na tabela 01, estão apresentados os resultados das profundidades de carbonatação nas vigas inspecionadas, como mostrado na figura 6. Para a determinação de vida útil das peças ensaiadas, foi utilizada a formulação sugerida por Helene (1997) na qual a profundidade de carbonatação pode ser descrita pela equação:

$$x = K \times \sqrt{t} \quad (1)$$

em que:

x = profundidade de carbonatação (cm);

K = coeficiente de carbonatação (cm^2/ano);

t = tempo (anos).

O valor de K foi obtido por meio da divisão entre os valores da profundidade de carbonatação (X) de cada peça pela raiz quadrada do tempo de construção da ponte (a ponte foi construída em 1965), obtendo os seguintes valores:

Com base nos ensaios realizados, foram estimados os coeficientes de carbonatação (K) para os elementos estruturais analisados. Os elementos **VL106, VL101, VL106-2, VL110, VL111, VL100, B5, B13 (em três posições), B14 (em duas posições) e B15 (em duas posições)** apresentaram valor nulo de K, indicando ausência de avanço da frente de carbonatação. Por outro lado, os elementos **VL107, VL112, VL102 e B13** apresentaram coeficientes de **0,069 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$, 0,137 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$, 0,137 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$ e 0,137 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$** , respectivamente. A viga **VL103** apresentou K igual a **0,247 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$** , enquanto os elementos **VL99 e VL98** apresentaram os maiores valores dentre os vigamentos longitudinais, ambos com **0,412 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$** . O elemento **VL97** registrou K igual a **0,275 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$** . Por fim, o valor mais elevado foi observado na viga transversal **B6**, com coeficiente de **0,824 $\text{cm}/\text{ano}^{1/2}$** , indicando maior suscetibilidade à carbonatação entre os elementos avaliados.

A partir desses resultados foi possível estimar valores de vida útil utilizando a equação (1), o que resultou num tempo adicional de vida útil, considerando apenas a carbonatação, equivalente a 53 anos.

Figura 5: Ensaio de profundidade de carbonatação VL106-2 e VL106

Os ensaios de carbonatação revelaram que a grande maioria dos elementos avaliados apresentou profundidade de carbonatação igual a **0,0 cm**, indicando ausência ou níveis insignificantes do processo em boa parte das estruturas. Valores discretos foram registrados nos elementos VL107 (**0,5 cm**), VL112, VL102 e B13 (**1,0 cm**), e VL103 (**1,8 cm**), sugerindo uma leve penetração do dióxido de carbono em pontos específicos. Os elementos VL97, VL98 e VL99 apresentaram valores mais expressivos, entre **2,0 e 3,0 cm**, enquanto a maior profundidade de carbonatação foi verificada no elemento B6, com **6,0 cm**, o que pode indicar maior exposição ou menor resistência à penetração de agentes agressivos nesse ponto.

3.2 Ensaio de potencial de corrosão

Foram realizados ensaios de potencial de corrosão em vigas de transição para verificar a presença de corrosão nas armaduras, conforme a norma ASTM C876 (2015). Os resultados indicaram valores mais críticos nas regiões inferiores (cerca de 1 m da face inferior) dos elementos estruturais estudados, atribuídos ao ciclo de molhagem e secagem provocado pela maré. A Figura 6 evidencia a corrosão generalizada nesses elementos, reforçando a necessidade de intervenção. Nos painéis, áreas em vermelho indicam alta probabilidade de corrosão, amarelo representa probabilidade moderada e verde, baixa probabilidade.

Figura 6: Representação dos ensaios do potencial de corrosão e suas posições na ponte.

3.3 Ensaio de teor de cloretos

De acordo com Al - Khaja (1997), Jensen et al. (1999), entre outros, a corrosão ocasionada pelos íons cloreto é uma das principais causas da degradação de estruturas de concreto armado. A reação de oxidação se dá pela seguinte reação:

Íons dos quais reagem com água e oxigênio resultando em:

A penetração desses íons está diretamente ligada a degradação da estrutura, pois, à medida que o teor de cloretos aumenta no concreto, a corrosão se inicia, promovendo assim a redução gradual da seção da armadura. Como o cenário de cargas não é modificado, a capacidade portante da peça é reduzida até o ponto de sua ruína. Este ensaio foi realizado de acordo com a norma internacional ASTM CPC 1218-99 no qual foi obtido os teores de cloretos nas amostras do concreto. A ABNT NBR 12655:2015 especifica o teor de íons cloreto no concreto em relação a diferentes classes de agressividade e condições de serviço ao qual a estrutura está submetida. Para a ponte em análise, o ensaio de teor de cloretos foi realizado em 12 amostras de diferentes elementos estruturais. Os teores constam na Tabela 02:

Tabela 02 - Teores de Cloretos obtidos nas amostras.

AMOSTRAS	TEOR DE CLORETOS	
	mg/Kg	%
B3	5339,66	0,53
B6	5572,30	0,56
B13-E1	6104,05	0,61
B13-E2	8275,36	0,83
VL102	5406,13	0,54
VL103	3478,53	0,35
VL111	3389,91	0,34
VL110	3866,27	0,39
VL107	2348,56	0,23
VL107-2	2581,20	0,26
VL106	4287,23	0,43
VL97	4907,61	0,49

Para os elementos analisados, foi observado que todos ultrapassaram os limites de teor de íons cloreto definidos pela ABNT NBR 12655:2015, indicando que a presença desse íon atua potencialmente como um fator promotor da corrosão na armadura nesses elementos estruturais. A posição das amostras extraídas que serviram para a determinação do teor de cloretos na estrutura pode ser observada nas figuras 7 e 8.

Figura 7 - Localização dos ensaios de teor de cloretos em planta baixa - 2º vão

Figura 8 - Localização dos ensaios de teor de cloretos em planta baixa - 3º vão

3.4 Ensaio de Esclerometria

O ensaio de esclerometria foi realizado em conformidade com a ABNT NBR 7584:2012. Esse procedimento tem como finalidade determinar a dureza superficial do concreto, correlacionando o índice esclerométrico obtido com a resistência à compressão axial do material. No total, foram realizados 30 ensaios, distribuídos entre as lajes do tabuleiro e as vigas (longarinas e transversinas) da estrutura. A Figura 9 ilustra a execução desse ensaio.

Figura 9 - Realização do ensaio de esclerometria no vão central da ponte.

As figuras 10 e 11 definem a localização dos pontos onde os ensaios de esclerometria foram realizados na ponte, em planta baixa.

Figura 10 - Localização dos ensaios de esclerometria no primeiro e segundo vão.

Figura 11 -Localização ensaios de esclerometria terceiro e quarto vão.

O ensaio de dureza superficial, realizado com esclerômetro tipo Schmidt, indicou que a maioria dos elementos analisados apresentou índices esclerométricos médios entre 51,0 e 55,3, evidenciando relativa uniformidade na qualidade superficial do concreto. Os maiores valores (55,3) foram observados nas vigas V108 L, V110 Long, V105 Long, V106 Long e V107. Já os menores índices foram registrados no elemento B13 (41,8) e em Laje 2-2, T39, T40 e B15 (todos com 45,4), sugerindo possíveis variações locais ou condições diferenciadas de cura. A Laje 2 e os elementos V97 a V99 apresentaram valores próximos ao máximo, com média de 54,9. De modo geral os resultados obtidos pela esclerometria demonstraram que os elementos de concreto apresentaram uma adequada homogeneidade superficial e uma grande homogeneidade entre si, apresentando índices esclerométricos divergentes, em média, apenas 10% entre eles, com destaque para a viga V99 cujos resultados destoam 25% da média obtida.

3.5 Extração de testemunhos e ensaio de resistência a compressão

A extração de testemunhos, realizada de acordo com ABNT NBR 7680-1:2015, tem como intuito orientar a extração de amostras de concreto presente na estrutura de modo a se obter características como a resistência à compressão do concreto e possibilitar a realização de ensaios como de teor de cloretos e teor de sulfatos. Para a ponte em análise foram extraídos 7 testemunhos dos elementos estruturais. As figuras 12 a 14 evidenciam o processo de extração, da retirada até a obtenção dos testemunhos devidamente retificados.

Figura 12 – Detalhe da máquina extratora de testemunhos de concreto.

Figura 13 – Atividade de extração dos testemunhos.

Figura 14 - Testemunhos retificados para ensaio de resistência à compressão.

Inicialmente, previu-se a extração de 10 testemunhos. No entanto, após a inspeção visual e os ensaios de esclerometria, concluiu-se que os danos observados estavam relacionados à corrosão, e não à perda de resistência mecânica do concreto, além das limitações de acesso à estrutura. A extração dos testemunhos concentrou-se nos três primeiros vãos da ponte. A Figura 15 apresenta a localização da área de extração em planta baixa, e os dados obtidos estão sintetizados na Tabela 3.

Figura 15 - Localização da região de extração de testemunhos em planta baixa entre o primeiro e segundo vão.

Para a avaliação da resistência do concreto foram utilizados os testemunhos extraídos da estrutura, de acordo com ABNT NBR 7680-1:2015, de modo a se obter as características do concreto, como a resistência à compressão e foi considerada a equação prescrita pela NBR 7680-1:2015 (k_1 a k_4):

$$FC_{ext} = [1 + (k_1 + k_2 + k_3 + k_4)] \times FC_{ext, inicial} \quad (2)$$

Onde:

k_1 leva-se em consideração a relação h/d , obtendo valores variados conforme a consulta da tabela na norma.

k_2 é o efeito deletério do broqueamento que o determina. Para o de 50mm, obteve-se o valor de 0,12.

k_3 se relaciona com a direção da extração. Na realização do ensaio, os testemunhos que foram extraídos na direção ortogonal ao lançamento, o valor de k_3 é 0,05.

k_4 é determinado pelo valor da umidade. Como os testemunhos foram rompidos a seco, o valor adotado para todos foi de - 0,04, conforme descrito na tabela 3.

Tabela 3 - Valores da resistência à compressão corrigida dos testemunhos extraídos.

Peça	diametro (mm)	altura (mm)	l/d	k_1	k_2	k_3	k_4	Coefficiente de ajuste	Resist (MPa)	Resist final Corrigida (MPa)
B13-E1	75	110	1,47	-0,04	0,09	0,05	-0,04	1,056	38,2	40,3
B13-E1	75	90	1,20	-0,08	0,09	0,05	-0,04	1,017	33,1	33,6
B13-E2	75	85	1,13	-0,1	0,09	0,05	-0,04	0,997	34,7	34,6
B13-E2	75	87	1,16	-0,1	0,09	0,05	-0,04	1,005	31,2	31,3
B14-E1	75	145	1,93	-0,01	0,09	0,05	-0,04	1,094	32,0	35,0
B14-E2	75	110	1,47	-0,04	0,09	0,05	-0,04	1,056	27,7	29,3
B15-E1	75	75	1,00	-0,14	0,09	0,05	-0,04	0,96	26,6	25,5

De modo a melhor caracterizar cada elemento, após os resultados de cada testemunho foi feita uma média entre os resultados individuais de cada peça e obtido os valores de resistência média apresentados na tabela 4.

Tabela 4 - Valores das resistências à compressão média dos elementos.

Peça	Resistência média (MPa)
B13	34,9
B14	32,1
B15	25,5

3.6 Teor de Sulfato

Os sulfatos, em solução aquosa, podem reagir com os produtos da hidratação do cimento, formando compostos indesejáveis nas estruturas de concreto. O principal deles é a etringita tardia, cuja formação é favorecida por ambientes com alta umidade, presença de sulfatos e elevada permeabilidade do concreto. Essa reação pode causar expansão volumétrica e o surgimento de fissuras mapeadas, comprometendo o desempenho estrutural. A norma ABNT NBR 12655:2015 estabelece limites para o teor de sulfatos no concreto, de acordo com a classe de agressividade do ambiente e as condições de serviço.

Para a ponte em análise, o ensaio de teor de sulfatos foi realizado em 12 amostras extraídas de diferentes elementos estruturais. Os resultados indicaram variações expressivas entre os componentes avaliados. Os maiores teores foram observados nas vigas VL110 e VL102, com 1349,51 mg/kg (0,13%) e 1343,09 mg/kg (0,13%), respectivamente, seguidos pelas amostras VL106 e B6, que apresentaram 1092,46 mg/kg (0,10%) e 1053,91 mg/kg (0,10%). As amostras B3, VL107-2 e VL103 também apresentaram concentrações relevantes, variando entre 873,97 mg/kg (0,08%) e 1002,5 mg/kg (0,10%). Por sua vez, os elementos VL111, VL107 e VL97 apresentaram teores intermediários, enquanto os menores valores foram registrados nas amostras B13-E1 e B13-E2, com 610,49 mg/kg (0,06%) e 372,72 mg/kg (0,03%), respectivamente. Esses dados indicam que parte da estrutura está exposta a ambientes com agressividade moderada, o que pode contribuir para manifestações patológicas associadas à presença de íons sulfato no concreto. Para os elementos B13-E1, B13-E2, VL103, VL111, VL107, VL107-2 e VL97, foi verificada uma classe de agressividade fraca, ao passo que para os demais elementos estruturais em análise, nomeadamente, os elementos B3, B6, VL102, VL110 e VL106 foi constatada uma classe de agressividade moderada.

4. Conclusões

A análise realizada na Ponte Governador Newton Bello permitiu uma avaliação abrangente de sua capacidade de carga, bem como da integridade estrutural dos seus elementos. Os resultados da inspeção indicaram que, apesar de a estrutura apresentar resistência adequada aos esforços previstos nas normas técnicas vigentes, como demonstrado nas análises de momento fletor e esforço cortante, com diferenças de até 17,5% em relação aos parâmetros originais, o quadro de manifestações patológicas, em especial a corrosão das armaduras e a presença de teores elevados de cloretos em diversas partes da ponte, evidencia um estado de degradação progressivo que requer intervenção imediata. Os ensaios realizados, como esclerometria, profundidade de carbonatação, teor de cloretos e sulfatos, além da extração de testemunhos para determinação da resistência à compressão, permitiram mapear as condições de deterioração da estrutura e estimar sua vida útil residual. Destaca-se que, apesar de a resistência do concreto não apresentar comprometimento significativo, a corrosão identificada nas armaduras representa um risco estrutural crescente. A profundidade de carbonatação foi considerada baixa para a maioria dos elementos, mas os teores de cloretos ultrapassaram os limites especificados pelas normas, reforçando a necessidade de ações corretivas. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a Ponte Governador Newton Bello, embora ainda atenda aos requisitos de capacidade de carga para o tráfego atual, demanda a elaboração urgente de um projeto de reabilitação. Este projeto deverá contemplar medidas específicas para a recuperação e proteção das armaduras, o tratamento das manifestações patológicas, e a adequação da estrutura às normas técnicas vigentes, assegurando assim a sua segurança, funcionalidade e prolongamento da vida útil. Ressalta-se a importância de que tais ações sejam precedidas de um planejamento integrado e de inspeções periódicas, a fim de evitar o agravamento das condições estruturais e garantir a segurança dos usuários.

5. Agradecimentos

Agradecemos a toda equipe da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão (Sinfra) e a Progen S/A, por me permitir a coordenação deste trabalho. Além das empresas Concrefuji Engenharia e SPG Engenharia, através dos engenheiros Rafaela Fujita Lima, Esequiel Fernandes Teixeira Mesquita, Renan Nogueira pela vistoria, extração de testemunhos e ensaios, José Ferreira e João Fernandes pelo apoio e José Ribamar dos Santos Mattos pelos cálculos numéricos deste estudo.

Referências

- AL-KHAJA, W. A. Influence of consolidation on chloride ingress in conventional and high-strength concrete. *Construction and Building Materials*, v. 11, n. 1, p. 9-13, 1997.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 12655:2015 – Concreto – Preparo, controle e recebimento*. Rio de Janeiro, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*. Rio de Janeiro, 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações*. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6122:2019 – Projeto e execução de fundações*. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações*. Rio de Janeiro, 1988.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 7187:2021 – Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto*. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 7188:2013 – Ações devido ao tráfego de veículos rodoviários e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas*. Rio de Janeiro, 2013.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 7584:2012 – Concreto endurecido — Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão — Método de ensaio*. Rio de Janeiro, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 7680-1:2015 – Concreto — Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto. Parte 1: Resistência à compressão axial*. Rio de Janeiro, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas - Procedimento*. Rio de Janeiro, 2003.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 9778:2005 – Argamassa e concreto endurecido — Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica*. Rio de Janeiro, 2005.
- ASTM INTERNATIONAL. *ASTM C1218-99: Standard test method for water-soluble chloride in mortar and concrete*. West Conshohocken, PA, 1999.
- ASTM INTERNATIONAL. *ASTM C-876: Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete*. Philadelphia, 2015
- BRITISH STANDARDS INSTITUTION. *BS 1881-204: Testing concrete – Recommendations on the use of electromagnetic covermeters*. London, 1988.
- BRITISH STANDARDS INSTITUTION. *BS EN 14630. Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method*. London, 2006.
- CURCIO, Ronald C. de L. *Pontes rodoviárias: levantamento das principais patologias estruturais*. 2008. 88 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade São Francisco, Itatiba, 2008. Disponível em: <https://docplayer.com.br/2175796>. Acesso em: 6 set. 2015.
- HELENE, Paulo R. L. Vida útil das estruturas de concreto. In: *Anais...* Porto Alegre: UFRGS, 1997.
- JENSEN, O. M.; HANSEN, P. F.; COATS, A. M.; GLASSER, F. P. Chloride ingress in cement paste and mortar. *Cement and Concrete Research*, v. 29, p. 1497-1504, 1999.
- NETO, José B. S.; PLUEGER, G. S. (org.). *Aspectos urbanos de São Luís: uma abordagem multidisciplinar*. São Luís: EdUEMA, 2012.